
Einsatz von Kinderhörbüchern im DaF-Unterricht zum Training des Hörverstehens

Mohammad Hamid ZIA
Kabul University

Abstrakt

Der Artikel mit dem Titel "Einsatz von Kinderhörbüchern im DaF-Unterricht zum Training des Hörverstehens" konzentriert sich auf zwei wesentliche Aspekte: Zum einen geht es darum, wie man die Hörfertigkeit im DaF-Unterricht in Afghanistan fördern kann, und zum anderen gehts um die Frage, welche Kriterien bei der Auswahl und Einsatz im DaF-Unterricht berücksichtigen.

Die Bedeutung des Themas wird auch aus zwei Prespektiven hervorgehoben: Erstens ist Afghanistan im Bezug auf die geografische Entfernung und die politischen Bedingungen, den Zugang der Studenten zu deutschen authentischen Lernmaterialien begrenzt, und zweitens mangelt es noch an vorgesehenen Übungen in deutschen Lehrbücher, um diese wichtige Sprachkompetenz auffällig zu machen. In diesem Zusammenhang sollten Lehrer versuchen, diese Lücke durch den Einsatz von Kinderhörbüchern zu erschließen. Für einen effektiven Einsatz im DaF-Unterricht wurde in diesem Artikel die grundlegende Frage beantwortet, welche Methoden und Strategien für die Auswahl, Bewertung und den Einsatz der Kinderhörbücher in Betracht gezogen werden sollten, um die gewünschten Ergebnisse zu erzielen.

Schlüsselwörter: *Hörverstehen, Kinderbücher, Fremdsprachenunterricht, Methodik, Fremdsprachenlernen*

Einleitung

Das Hörbuch erlebte im letzten Jahrzehnt einen großen Erfolg, der Hörbuchmarkt ist das Sonntagskind der Buchverlage geworden. Während der Hörbuchmarkt boomt, findet das Hörbuch nur langsam sein Weg in die Wissenschaft. Der Gegenstand ist noch nicht zureichend erforscht; dieser Aspekt wird in den meisten Publikationen über das Hörbuch angesprochen. Mit diesem Medium beschäftigen sich mehrere Disziplinen: Meines Erachtens sind einige Monographien in der Medienwissenschaft (z.B. Hennig, Freis, Rühr) und in der Sprechwissenschaft (z.B. Travkina) erschienen, in der Literaturwissenschaft findet das Thema meines Wissens weniger Beachtung (z.B. Meyer-Kalkus). Mehr Interesse gibt es im Bereich Kinder- und Jugendliteratur, und zwar mit Schwerpunkt Didaktik und Pädagogik (z.B. in den Fachzeitschriften „Der Deutschunterricht“ (Heft „Literatur hören“).

In der Fremdsprachendidaktik ist der Gegenstand eher nicht erforscht – bis jetzt wurden nur einige Essays publiziert (z.B. Heudecker). Das Thema Hörbuch ist in allen Disziplinen auf wenige Titel beschränkt.

Das Hörbuch eignet sich nicht nur zum Genuss der Muttersprachler, es ist auch ein Medium, mit dem das Hörverstehen in der Fremdsprache gut trainiert werden kann. Das Training des Hörverstehens wird im Fremdsprachenunterricht oft vernachlässigt – Hören lässt sich häufig noch immer als „die vergessene Fertigkeit“ beschreiben. Jedoch kommt in der Kommunikation in der Muttersprache der größte Anteil dem Hören zu – mehr als 45% (Feyten 1991: 174). Die anderen Fertigkeiten nehmen die folgenden Anteile ein: Sprechen 30%, Lesen 16%, Schreiben 9%.

Im Fremdsprachenunterricht müssen unterschiedliche Textsorten trainiert und Erfahrungen mit unterschiedlichen Sprachvarianten und Sprechern gemacht werden, es müssen Hörstrategien und -stile bewusst gemacht werden, wenn Fremdsprachenunterricht die Schüler angemessen auf die Interaktion in der Fremdsprache vorbereiten soll. Das Hörbuch kann als ein Teil der großen Palette möglicher Hörtexte eingesetzt werden. Mit diesem authentischen Hörmaterial wird nicht nur das Hörverstehen trainiert, es hat auch Potenziale sowohl für ästhetische und landeskundliche Bildung als auch für Medienbildung. Zudem kann es auf die Lernenden auch eine motivierende Wirkung haben.

Dieser Artikel beschäftigt sich mit dem Einsatz des Kinderhörbuchs, und zwar der Lesung, im fremdsprachlichen Deutschunterricht. Zuerst werden Hören und Hörverstehen beschrieben und danach wird sein Einsatz im Fremdsprachenunterricht

diskutiert. Es werden Kriterien für die Auswahl der Hörtexte und zur Didaktisierung präsentiert.

Hören und Hörverstehen

Im Bereich des Fremdspracherwerbs gilt Hören als eine von den „klassischen“ vier Fertigkeiten (Hören, Lesen, Sprechen, Schreiben), deren Herausarbeitung für den Erwerb einer Fremdsprache unerlässlich ist. Hören wird als die rezeptive Fertigkeit der gesprochenen Sprache aufgefasst. Beim Hörverstehen handelt es sich nicht um passive Vorgänge, sondern um „höchst aktive und komplexe Prozesse der Wahrnehmung und des Verstehens“ (Decke-Cornill/Küster 2010: 181). Um einen Text zu verstehen wendet man unterschiedliche Strategien an, z.B. Inferenz, um Fehlendes zu ergänzen (Solmecke 1993: 21). Beim Hören verfolgt man immer ein bestimmtes Ziel (z.B. Herausfinden, auf welches Gleis der Zug ankommt). Daneben verbindet man das Gehörte mit dem außersprachlichen Wissen. Solmecke (2010: 970) definiert Hörverstehen als „ein Vorgang, bei dem Informationen vom Text zum Hörer ‚aufsteigend‘ (*bottom up*) und ‚absteigend‘ (*top down*) als Sprach- und Sprachwissen vom Hörer zum Text fließen“ (Hervorhebung im Original). Das erworbene Wissen wird bei der nächsten Interaktion mit einem Text im top-down-Prozess integriert.

Adamczak-Krystofowicz (2010: 15) spricht zwei Bedeutungen des Terminus „Hörverstehen“ in der Fachliteratur an. Im ersten Verständnis handelt es sich um die sprachliche Fertigkeit, die gegenüber den anderen drei sprachlichen Fertigkeiten steht. Darunter versteht man eine Hörverstehensfähigkeit sowohl in der direkten als auch in der indirekten Kommunikation. In der ersten nimmt der Lernende die Rolle des Gesprächsteilnehmers ein, in der zweiten eines Zuhörers. Im zweiten Verständnis geht es um einen Hörverstehensprozess, das das Hören als die Fähigkeit des Gehörs und das Verstehen (Bedeutungszuordnung, Sinnentnahme und Interpretation im gegebenen Kontext) umschließt. Das fremdsprachliche Hörverstehen wird als ein Interaktionsprozess aufgefasst, bei dem die Informationen aus dem Text mit dem Wissen des Lernenden verknüpft werden (bottom-up- und top-down-Prozesse).

Hörverstehen verläuft nach Solmecke (1993: 26) auf vier unterschiedenen Ebenen: Wiedererkennen, Verstehen, analytisches Verstehen und Evaluation. Sie folgen sich in der gegebenen Reihenfolge, die ersten gelten als Voraussetzung für die nachfolgenden. Wiedererkennen ist die Grundfähigkeit des Hörverstehens, bei der man das bekannte Material als Lautgestalt wahrnimmt und nicht als sinnloses Geräusch. Beim Verstehen wird der Sinn des Textes entweder gezielt selektiv

entnommen oder global erfasst mit der Voraussetzung, dass relevante Details erfasst werden. Beim analytischen Verstehen werden Schlussfolgerungen über die Inhalte des Textes hinaus gezogen (z.B. über die Absicht des Textes). Bei der Evaluation wird eine persönliche, wertende Stellung genommen, und zwar zu Inhalten oder zur Ausdrucksebene.

In der Fremdsprachendidaktik wird weiter zwischen drei Arten des Hörverstehens, drei Hörstilen, unterschieden: zwischen dem globalen, dem selektiven und dem detaillierten Hörverstehen. Beim globalen Hörverstehen bekommt man eine grobe Vorstellung vom Textinhalt. Beim selektiven Hörverstehen werden dem Text bestimmte Einzelinformationen entnommen und beim detaillierten Hörverstehen geht es um das genaue Erfassen eines Hörtextes, Details einschließend. Den Hörstil bestimmen v.a. die Hörintentionen des Hörers und die Textsorte. Im Verlauf des Rezeptionsprozesses kann er wechseln (Stahl 2010: 119).

Als Lernziel der Schulung des Hörverstehens nennt Solmecke (1993: 31): „die Lernenden zum eigenständigen Verstehen gesprochener [...] Texte zu befähigen, das Verstandene zu verarbeiten und u. U. zum Ausgangspunkt bzw. zur Grundlage eigener Textproduktion zu machen“. Es ist wichtig, den Lernenden den Ablauf des Hörverstehensprozesses bewusst zu machen und sie auf die Strategien und Hörstile, die dabei benutzt werden, aufmerksam zu machen und sie zu trainieren. Es ist auch wichtig, sie mit unterschiedlichen Arten von Hörtexten vertraut zu machen.

Kinderhörbuch

Im Folgenden wird der Begriff „Kinderhörbuch“ definiert, und zwar ergibt sich die Definition aus den Begriffsklärungen von „Hörbuch“ und „Kinderliteratur“. Der Begriff „Hörbuch“ (auch Audiobook) ist schwer zu definieren. Ein Grund dafür ist, dass sich der Gegenstand immer weiter entwickelt. Bei den Hörbuchverlagen sind vielfältige definitorische Ansätze zu finden, während in wissenschaftlichen Publikationen auf nicht einheitliche Definitionen und mangelnde Begriffsdiskussion hingewiesen wird (Freis 2008, Hennig 2002, Heudecker 2006, Travkina 2010).

Offiziell wurde das Wort „Hörbuch“ zum ersten Mal im Jahre 1954 verwendet, und zwar bei der Gründung der Deutschen „Blindenhörbücherei“ in Marburg an der Lahn. Damals war das Hörbuch ein Medium für Blinde und Sehbehinderte, besonders für die Kriegsrückkehrer. In den 1960er und 1970er Jahren setzte sich die Geschichte des

Hörbuches mit der Kinderkassette fort, bis sie in den 1990er ein breiteres Publikum gefunden hat. (vgl. Brockhaus ²¹2006: 694; Heudecker 2006: 82).

Heutzutage ist „das Hörbuch“ ein vieles umfassender Begriff¹. Rühr (2008: 17) betont, dass mit Hörbüchern nicht nur die Tradition des Erzählens fortgeführt wird, sondern sind sie gleichzeitig auch ein Medium zur Fort- und Weiterbildung (in Form von Sachhörbüchern). Sie bietet eine umfassende Definition des Hörbuches an: „Hörbücher sind [...] akustische Formen mit vielfältigen Inhalten. Sie benötigen technische Speichermedien zur Wiedergabe und werden anhand der akustischen merkmale Stimme, Geräusche und Musik inszeniert. Die Inhalte lassen sich auf unterschiedliche Art und Weise anordnen, so dass jeweils eine individuelle Form der Komposition entsteht.“

Rühr spricht also von „drei Ebenen des Hörbuches“ (Travkina 2010: 39): Speichermedium, Genre und Darbietungsform. Das Hörbuch wird nicht über sein Speichermedium definiert (da sich ständig weitere Speichermöglichkeiten anbieten wie z.B. DVD und MP3), sondern kommt es bei der Definition auf die auditive Wahrnehmung und Verbreitung von Informationen an. Was Genres betrifft, sind sie sehr vielseitig, von belletristischen Hörbüchern zu Sachhörbücher, von Hörbüchern zu therapeutischen Zwecken zu akustischer Ratgeberliteratur. Prinzipiell lassen sich alle Texte umsetzen, die in gedruckter Buchform erscheinen. Ausnahmen sind nur Texte, die auf einer visuellen Darstellung, wie Graphiken und Tabellen, basieren. Im Bereich der Darbietung unterscheidet man zwischen Hörspiel, Lesung, Dokumentation und Feature.

Wermke (2004: 53) unterscheidet zwei Typen von Hörbüchern: „Der Begriff Hörbuch wird [...] nicht nur als Oberbegriff für Sprach-Hörmedien, sondern auch – vielleicht sogar primär – in einem engeren Sinne verwandt als Bezeichnung für die ‚Lesung‘, das vorgelesene Buch, als dem Tonträger der rasanten Entwicklung in diesem Marktsegment.“ Sie unterscheidet folgende Arten von Hörbuch i.e.S.: Lesung im Studio, Lesung im Studio mit Musik, Live-Lesung und Live-Lesung mit Musik. Man muss vermerken, dass Musik und ggf. Geräusche hier eher untermalende Gestaltungselemente sind und nicht wichtige Elemente, die dem Element der Stimme in seiner Bedeutung gleichzusetzen wären (Travkina 2010: 41).

¹ Die Vorgeschichte des Hörbuches fängt Ende des 19. Jahrhunderts an (zur Geschichte und Entwicklung des Hörbuches vgl. Rühr 2008; Travkina 2010: 22); darauf wird in diesem Artikel aus Platzmangel nicht eingegangen.

Kinderhörbücher im Fremdsprachenunterricht

Mehrere Gründe sprechen für den Einsatz des Hörbuches im Fremdsprachenunterricht. Hörbücher, auch gesprochene Literatur genannt, teilen teilweise ihre unterrichtlichen Potenziale mit der Belletristik. Krumm (2001: 1090) nennt die Aspekte der Motivation und literarischer und landeskundlicher Zielsetzungen. Was die unterrichtliche Betrachtung betrifft, schreibt er, steht das Hörverstehen nicht als einzelne Fertigkeit im Zentrum, sondern der thematische bzw. ästhetische Aspekt. Ähnlich sieht Heudecker (2006: 81) das Potential des Unterrichteinsatzes von Hörbüchern in der Förderung der auditiven Wahrnehmungsfähigkeit (und damit in der Ausbildung der kommunikativen Kompetenz) und in der Ausbildung der ästhetischen Kommunikation. Ein weiteres Potenzial der Arbeit mit dem Hörbuch ist Medienbildung.

Was die Förderung der Hörkompetenz betrifft, beschreibt Krumm (2001: 1090; in Anlehnung an Dirven 1977) Hörbücher (und Hörspiele, Theaterstücke, Filme u.ä.) als eine besondere Gruppe der Hörtexte, da sie gegen die meisten Regeln der spontan gesprochenen Sprache verstoßen und eine deutliche Nähe zur geschriebenen Sprache aufweisen.² Hörbücher haben normalerweise nicht die Merkmale der spontan gesprochenen Sprache, wie z.B. Denkpausen, Lücken, Abbrüche und Neuanfänge³, jedoch können sie sie haben, z.B. wenn es sich um direkte Rede und Nachdenken, Entscheidungen treffen und Erinnerungen handelt. In Hörbüchern werden bewusste Mischungen von Elementen der gesprochenen und geschriebenen Sprache eingesetzt. Man kann also mithilfe von Hörbüchern Hörverstehen trainieren, aber nur teilweise die Kenntnisse über die gesprochene Sprache.

² In Bezug auf gesprochene und geschriebene Sprache unterscheiden Koch und Oesterreicher (1985: 17) in Anlehnung an Söll 1985 „Medium“ und „Konzeption“. Was Medium betrifft, handelt es sich um eine Dichotomie, bei der Polaritäten „graphischer“ und „phonischer Kode“ unterschieden werden. Bei der Konzeption geht es um ein „Kontinuum von Konzeptionsmöglichkeiten mit zahlreichen Abstufungen“ (ebd. 17) zwischen Polaritäten „Konzeption gesprochen“ und „Konzeption geschrieben“. So werden z.B. Vorstellungsgespräch, Predigt und Vortrag unter Konzeption geschrieben kategorisiert, wobei es sich um eine relative Situierung, und nicht um eine genaue texttypologische Systematik handelt. Auf der Skala nähern sie sich aufeinanderfolgend „zunehmend ‚schreibbezogen‘“ dem Pol „geschrieben“. Ein Beispiel für eine absolut geschriebene phonische Textsorte wird nicht gegeben. In Anlehnung an diese doppelte Unterscheidung lassen sich Hörbücher als geschrieben und phonisch klassifizieren. Im Kontinuum gesprochen – geschrieben, nähern sie sich der Polarität geschrieben; man könnte sie ähnlich wie Predigt und Vortrag abstufen.

³ Zum Vergleich zwischen gesprochenen und geschriebenen Texten (Solmecke: 1993: 9).

In Rahmen der ästhetischen Bildung muss man bei Hörbüchern anmerken, dass Kinderliteratur als Anfängerliteratur, also als Hinführung zur sogenannten Erwachsenenliteratur gilt. So kann Kinderliteratur, und damit auch Kinderhörbücher, als Anfang der ästhetischen Bildung, als Einstieg in die ästhetische Bildung in der Fremdsprache angesehen werden. Was die landeskundlichen Kenntnisse betrifft, bieten sich Hörbücher zum Einsatz einer breiten Palette von Themen an, von Geschichte zu Festen und Bräuchen, vom Alltag im Zielland zur Etikette und Mentalität.

In Rahmen der Medienbildung wird auf das Medium Hörbuch eingegangen. Es können Eigenschaften dieses Mediums erörtert werden. Mit dem Medium kann kritisch umgegangen werden, und zwar was den gesprochenen Text, die Umsetzung vom Originaltext in einen Hörtext, als auch den Umschlag des jeweiligen CD-ROMs und die Werbung angeht. Man kann sich weiter mit der Entstehung eines Hörbuches beschäftigen, unter anderem auch indem man Hörbücher selbst produziert. Jeder Teilnehmer produziert z.B. ein eigenes kurzes Hörbuch, es kann sich zum Beispiel um die Umsetzung einer Kurzgeschichte handeln. Zuerst wird ein Text ausgewählt und bearbeitet und danach aufgenommen. So können sowohl die Lese- und Schreibkompetenz als auch Aussprache und Sprechkompetenz trainiert werden.

Ein weiterer Vorteil ist, dass das Lernen mit dem Hörbuch an die schon in der Muttersprache gemachten Erfahrungen der Lernenden anknüpft, was das Lernen erleichtern kann. Das gilt wenigstens für Europa. Besonders Kinder kommen viel mit Hörbüchern in Kontakt. Beim Kinderhörbuch handelt es sich also um einen authentischen Text, der an den Alltag der Lernenden anknüpft. Einen größeren Nachteil des Hörbuches sehe ich in der Länge, die sich in der Regel bei wenigstens 100 Minuten befindet, und der damit verbundene große Zeitaufwand des Lehrenden bei der Didaktisierung eines Hörbuches.

Kriterien für die Auswahl des Hörbuches

Unterschiedliche Forscher fassen Kriterien für die Auswahl der Hörtexte unterschiedlich auf, so betrachtet z.B. Dirven (1977) soziolinguistische Faktoren. In der Anlehnung an Solmecke (1993) werden in diesem Kapitel Kriterien für die Auswahl des Hörbuches erarbeitet, am Ende wird das Kriterium der Authentizität diskutiert.

Solmecke (1993:38-45) nennt die folgenden drei Hauptkriterien (in Kursen mit dem Lernziel allgemeine Kommunikationsfähigkeit): lerner-, text- und lernzielbezogene

Kriterien. Was lernerbezogene Kriterien betrifft, muss man bei der Auswahl das Vorwissen (sowohl sprachlich als inhaltlich) der Teilnehmer beachten und auch, dass die Texte für die Lernenden interessant sind. Was Lernziele betrifft, hat die Schulung des Hörverstehens vor anderen Zielen Vorrang. Dabei ist jeder Hörtext ein Lerntext, der die produktiven Fertigkeiten fördert. Textbezogenen Kriterien lassen sich in die folgenden vier Kriterien unterteilen:

Der Umfang des Textes (schwierigere Texte sollen kürzer sein)

Die Textsorte (Eignung in Bezug auf die Lernziele und die Vorerfahrungen der Lernenden; Hörtexte sollen formal und inhaltlich variieren; unterschiedliche Textsorten verfolgen unterschiedliche Funktionen) Die thematische Eignung (des Textinhaltes selbst und in Bezug darauf, ob das Thema an Vorwissen und Interessen der Lernenden anknüpft).

Die Textschwierigkeit (Verhältnis bekannter zu unbekanntem Wörtern; Abweichungen von der Standardsprache; Informationsdichte und Abstraktionsgrad, vorausgesetzte Informationen u. ä. Für Hörtexte noch: Geschwindigkeit, Stimme⁴, Musik und Geräusche (Hilfe oder Störung?). Speziell für Hörbücher: Was kann der Sprecher mit seiner Stimme erreichen, wie viele unterschiedliche Personen kann er überzeugend darstellen.)

Ein Hörtext kann auf mehreren Sprachniveaustufen eingesetzt werden, da es nicht nur auf die Textschwierigkeit ankommt, sondern auch auf die Übungsschwierigkeit, Vorentlastung und Hilfestellung. So ist z.B. Detailverstehen immer eine schwere Übung, während z.B. die Anzahl der sprechenden Personen herauszufinden eine einfache Übung ist, mit der man einen schwierigeren Text auch auf einem niedrigeren Sprachniveau erfolgreich einsetzen kann. (vgl. Solmecke 1991) Solmecke (1993:80) schreibt über Hörtexte, die den Kenntnisstand der Lernenden deutlich überschreiten: „Sicher ist, daß die Lernenden [...] [ein solches] Text mehrmals hören müssen, um zu einem befriedigenden Verstehensergebnis zu gelangen. Wir sollten nun nicht in der Hoffnung auf Verstehenszuwachs einfach den Text ‚abspulen‘ lassen, sondern zu jedem Hören ganz bestimmte Aufgaben stellen, die die Aufmerksamkeit der Lernenden auf das Wichtigste lenken und so den Verstehenszuwachs steuern.“

⁴ Da die Texte nicht nur kognitiv, sondern auch emotiv verarbeitet werden, kann ein Text aufgrund der Stimme und Art des Sprechens abgelehnt werden. Bei kürzeren Texten spielt das keine große Rolle, bei längeren doch. 9

Solmecke (1993: 38) definiert authentische Texte als „von Muttersprachlern für Muttersprachler produziert[e]“ Texte.

Für Krumm (2001: 1088) ist der entscheidendste Aspekt der Auswahl von Hörmaterial Authentizität⁹. An den für Unterrichtszwecke entwickelten Hörtexten kritisiert er z.B., dass in der Regel typische Merkmale spontan gesprochener Sprache fehlen und dass die appellative und expressive Funktion oft keine Rolle spielen. Solmecke (1993: 39), andererseits, zweifelt an der Wichtigkeit der Authentizität von Unterrichtsmaterialien: *„Möglicherweise [ist es] gar nicht so wichtig [...], ob ein Hör- oder Lesetext authentisch ist oder nicht. Auf jeden Fall muß er, um für den Einsatz geeignet zu sein, den Lernenden vor allem etwas von der außerunterrichtlichen Sprachwirklichkeit verdeutlichen und sie darauf vorbereiten.“* Das Wichtigste für ihn ist es, dass die Lernenden den Eindruck haben, „der jeweilige Text konfrontiere sie mit ‚richtigem‘ Deutsch“. Jedoch muss man anmerken, dass die authentischen Texte für das Training des realitätsadequaten Hörverstehens unerlässlich sind. Authentizität wird in der vorliegenden Arbeit nicht zur Kriterien für die Auswahl des Textes aufgenommen. Nachdem der Text unter der Betrachtung der vorliegenden oder ähnlichen Kriterien ausgewählt wird, folgt die Didaktisierung.

Kriterien für Didaktisierung

Um möglichst viel aus eingesetzten Texten zu lernen, ist eine gute Didaktisierung unerlässlich, sie optimiert das Lernen. Wie oben angedeutet, lässt es eine angemessene Didaktisierung zu, einen Hörtext auf unterschiedlichen Sprachniveaus erfolgreich einzusetzen.

In Anlehnung an Roches pädagogische und methodische Faktoren – 10 Prinzipien (2001: 187), entwickle ich in diesem Kapitel Kriterien, die bei einer Didaktisierung eines (Hör)Textes zu beachten sind. Es wurde eine Auswahl für die Vorbereitung einer Unterrichtseinheit getroffen (Kriterien 1-7 in diesem Kapitel), einige Kriterien wurden angepasst und ein weiteres Kriterium wurde hinzugefügt. Danach folgen noch Kriterien für Gestaltung der Hörübungen.

Gute Strukturiertheit: Den Lernern und Lehrern müssen die Ziele und Absichten jedes Unterrichtsschrittes und das Gesamtkonzept verständlich sein. Lehrmaterialien und Aufgaben müssen klar und deutlich formuliert sein.

Kulturelle Komplexität der Eingabe: Das Lernen wird durch Parallelinformation und begleitende Information gefördert. Sie können durch das gleiche oder ein anderes Medium bzw. Eingabekanal übermittelt werden. Am Entscheidendsten ist die

Kontextualisierung des Materials. Kontextreiche Situationen sind jedoch schwerer zu bewältigen als reduzierte, da dabei mehr Zeit für die Analyse benötigt wird.

Erweiterung der Eingabe: Sprachenlernen verläuft von der Rezeption zur Produktion.

Input Management: Die Verarbeitung der Anfangs- und Endelemente einer Einheit, z. B. einer Äußerung, erfolgt besonders schnell, sie werden normalerweise besser behalten als weniger hervorgehobene Elemente. Informationen in diesen Positionen tragen auch die größte Bedeutung. Die Eingabeverarbeitung kann gesteuert werden, indem man die Eingabe in kleinere Einheiten unterteilt.

Autonomes Lernen: Kritisches Denken wird gefordert, indem die folgenden Fähigkeiten entwickelt und geübt werden: kritisch bewerten, fragen, Hypothesen aufstellen und unabhängige Entscheidungen treffen.

Kontrollierte Unterrichtsvielfalt: Die Unterrichtsvielfalt wird unter anderem von folgenden Faktoren beeinflusst: sprachliche Fertigkeiten in der Erst-, ggf. Zweit- und Fremdsprachen, kultureller Hintergrund und Alter.⁵

Kultursensitive Sozialformen: Die lernpsychologische Forschung zeigt, dass Sozialformen häufiger gewechselt werden sollten, optimal ist eine Änderung jede 7-10 Minuten. Die Lerner können auf diese Weise auch mit verschiedenen authentischen Kommunikationsformen vertraut gemacht werden. Am weitesten verbreitet sind die folgenden Sozialformen: Vorlesung/Vortrag, Einzelarbeit, Partnerarbeit, Kleingruppenarbeit (3-6), Gruppenarbeit und Plenum. Wie diese allerdings eingesetzt werden, hängt auch von der Ausgangskultur ab.

Strukturelemente: Einstieg – Erarbeitungsphase – Ergebnissicherung: Beim Einstieg handelt es sich um Stundenbeginn oder Einstieg in eine neue Thematik oder Fragestellung. Er dient der Motivation und der Problemstellung. In der Erarbeitungsphase werden verschiedene Leistungen erbracht: Erarbeiten, Ver- und Aufarbeiten, Lösen, Transfer zu anderen Bereichen, Verknüpfen, Deduzieren (Ableiten von Abstrakt zu Konkret), Ordnen und Gestalten. In der Phase der Ergebnissicherung erfolgt Ergebnisevaluation, und zwar Produkt- oder

⁵ Roche (ebd.: 193) bezeichnet homogene Unterrichtsgruppen als ein Mythos. Sie sind wegen der Variabilität der Lernerinteressen und –orientierung auch dann nicht zu erwarten, wenn alle Lerner der gleichen Ausgangskultur angehören.

Prozessevaluation. (Gonschorek/Schneider ⁶2009:202-206) Dementsprechend ist die Aufgabentypologie: Aufgaben vor, zu und nach dem Hören.

Bei der Gestaltung der Hörübungen sind nach Solmecke (1993:46) die folgenden Kriterien zu beachten: Tatsächliche Schulung des Textverstehens.

Im Vordergrund steht das Verstehen und nicht das Behalten. Die Lernenden gehen mit einer Verstehensabsicht an den Text, die außerhalb des Unterrichts denkbar wäre. Die gestellten Übungen unterstützen das Bemühen um das Textverstehen anstatt ihn zu testen.

Unter der Betrachtung dieser Kriterien zur Gestaltung des Unterrichts und Hörübungen kann ein Hörtext bestmöglich didaktisiert und eingesetzt werden.

Zusammenfassung

In diesem Artikel wurde gezeigt, dass man Hörbücher im Fremdsprachenunterricht gut einsetzen kann. Der Hörbuchmarkt boomt und in der deutschen Sprache stehen viele Hörbücher zur Auswahl. Ihr Einsatz eignet sich nicht nur zur zahlreichen landeskundlichen und anderen Lernzielen (ästhetische, Lernziele in der Medienbildung und Training des Hörverstehens), bei der Auswahl des Hörbuches können auch das Alter und die Interessen der Lernern berücksichtigt werden. So können Kinder bei dem Einsatz des Kinderhörbuches anhand für sie interessanten und relevanten Texte ihre Fremdsprachenfähigkeiten verbessern, und zwar mit einem Medium, mit dem viele von ihnen schon in der Muttersprache Erfahrungen machen. Als einziger Nachteil des Hörbuches für den Fremdsprachenunterricht wurden die Länge und die damit verbundene lange Vorbereitungszeit für den Lehrenden gefunden.

Im Fremdsprachenunterricht ist es wichtig, schon auf niedrigeren Sprachniveaus unterschiedliche (authentische) Texte zum Training des Hörverstehens einzusetzen, um ein realitätsadequates Training zu sichern und um die Lernenden auf die realen Kommunikationssituationen in der Fremdsprache vorzubereiten. Um diese Situationen abzudecken eignen sich Hörbücher in der Abwechslung mit anderen relevanten Hörtexten gut zum Einsatz. Hörbücher werden, so wie andere Texte, unter Beachtung der dazu entwickelten Kriterien ausgewählt und didaktisiert, denn eine gute Didaktisierung optimiert das Lernen.

Literaturverzeichnis

- Adamczak-Krystofowicz, Sylwia (2010): Hören und Hörverstehen. In: Hallet, Wolfgang/Königs, Frank G. [Hrsg.]: *Handbuch Fremdsprachendidaktik*. Seelze-Velber: Klett/Kallmeyer, 79-83.
- Decke-Cornill, Helen/Küster, Lutz (2010): *Fremdsprachendidaktik: Eine Einführung*. Tübingen: Narr.
- Dirven, René [Hrsg.] (1977): *Hörverständnis im Fremdsprachenunterricht – Listening comprehension in foreign language teaching*. Kronberg/Ts.: Scriptor.
- Ewers, Jans-Heino (2000): *Literatur für Kinder und Jugendliche. Eine Einführung*. München: Fink.
- Feyten, C.M. (1991): The power of listening ability: an overlooked dimension in language acquisition. In: *The modern language journal* Vol. 75, No. 2, 173-180. URL: <http://www.jstor.org/stable/328825>. 21. Avgust 2011 [21. Avgust 2011].
- Freis, Gerlinde (2008): *Der Hörbuchmarkt im deutschsprachigen Raum: Struktur und Ökonomie einer vielversprechenden Branche*. Hamburg: Diplomica Verlag GmbH.
- Gonschorek, Gerot/Schneider, Susanne (⁶2009): *Einführung in die Schulpädagogik und die Unterrichtsplanung*. Donauwörth: Auer Verlag.
- Groene, Horst (³2001): Das Hörspiel im modernen Fremdsprachenunterricht. In: Jung, Udo O. H. [Hrsg.]: *Praktische Handreichung für Fremdsprachenlehrer*. Frankfurt a. M.: Peter Lang, 347-352.
- Hennig, Ute (2002): *Der Hörbuchmarkt in Deutschland*. Münster: Verlagshaus Monenstein und Vannerdat.
- Hachenberg, Katja/Seibert, Peter [Hrsg.] (2004): *Der Deutschunterricht 4/2004: Literatur Hören*.
- Heudecker, Sylvia (2006): Hörbücher – Annäherung an ein Medium und seine Didaktik. In: Wagner, Roland W. et al. [Hrsg.]: *hören – lesen – sprechen*. München: Ernst Reinhardt Verlag.
- Koch, Peter/Oesterreicher, Wulf (1985): Sprache der Nähe – Sprache der Distanz. Mündlichkeit und Schriftlichkeit im Spannungsfeld von Sprachtheorie und Sprachgeschichte. In: *Romanistisches Jahrbuch*, 36. Berlin/New York: Walter de Gruyter, 15–43.
- Krumm, Hans-Jürgen (2001): Hörmaterialien. In: Helbig, Gerhard et al. [Hrsg.]: *Deutsch als Fremdsprache. Ein internationales Handbuch. 1. Halbband*. Berlin/New York: de Gruyter. (= Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft, Bd. 19.1).

- Meyer-Kalkus, Reinhart (2004): *Literatur für Stimme und Ohr*. In: Felderer, Brigitte [Hrsg.]: *Phonrama*. Berlin: Matthes & Seitz.
- Meyer-Kalkus, Reinhart (2007): *Stimme, Performanz und Sprechkunst. Literatur als Augen- und Ohrenpoesie*. In: Anz, Thomas [Hrsg.]: *Handbuch Literaturwissenschaft. Gegenstände und Grundbegriffe, Band 1*. Stuttgart/Weimar: Metzler, 213-223.
- Roche, Jörg (2001): *Interkulturelle Sprachdidaktik. Eine Einführung*. Tübingen: Gunter Narr Verlag.
- Rühr, Sandra (2008): *Tondokumente von der Walze zum Hörbuch: Geschichte – Medienspezifisch – Rezeption*. Göttingen: V&R unipress.
URL: <http://www.weltbild.de/1/pprod.googlebook/google-booksearch.html?isbn=9783899714739> [10. August 2011].
- Söll, Ludwig³(1985): *Gesprochenes und geschriebenes Französisch*. Berlin: Erich Schmidt. (= Grundlagen der Romanistik, 6).
- Solmecke, Gert (1991): *Wie schwierig ist eine Hörverstehensübung?* In: *Info DaF* 18, Nr. 3, 287-295.
- Solmecke, Gert (1993): *Texte hören, lesen und verstehen: eine Einführung in die Schulung der rezeptiven Kompetenz mit Beispielen für den Unterricht Deutsch als Fremdsprache*. Berlin/München: Langenscheidt.
- Solmecke, Gert (2010): *Vermittlung der Hörfertigkeit*. In: Krumm, Hans-Jürgen et al. [Hrsg.]: *Deutsch als Fremd- und Zweitsprache: Ein internationales Handbuch. Halbband 1*. Berlin, New York: de Gruyter Mouton, 969-975. (= Handbücher zur Sprach- und Kommunikationswissenschaft, Bd. 35.1).
- Stahl, Thomas (2010): *Stichwort „Hörstil“*. In: Barkowski, Hans/Krumm, Hans-Jürgen: *Fachlexikon Deutsch als Fremd- und Zweitsprache*. Tübingen/Basel: Francke, 119.
- Travkina, Elena (2010): *Sprechwissenschaftliche Untersuchungen zur Wirkung vorgelesener Prosa (Hörbuch)*. Frankfurt a.M. (u.a.): Peter Lang. (= Hallesche Schriften zur Sprechwissenschaft und Phonetik, Bd. 34).
- Wermke, Jutta (2004): *Das Hörbuch im Rahmen einer Hördidaktik*. In: Hachenberg/Seibert 2004, 50-62.
- White, Goodith (2008): *Listening and Good Language Learners*. In: Griffiths, Carol [Hrsg.]: *Lessons from Good Language Learners*. Cambridge: Cambridge University Press, 208-217.